

O'YIN - MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING YETAKCHI FAOLIYATI SIFATIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371551>

Babakeldiyeva Aziza Abdusamatovna

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati o'yin bo'lib, turli o'yinlar vositasida ularning ijodkorligini, bilish jarayonlarining faoliyatini, alohida qobiliyatlarini rivojlantirishda shart-sharoitlarni yaratish masalasi to'risida yoritilgan.*

Kalit so'zlar. *Yetakchi faoliyat, qobiliyat, ijodkorlik, o'yin, ijtimoiy, syujet, bilish jarayonlari, jamoa, tashkilot faollik, motiv, maqsad.*

Mamlakatimizni 2017 — 2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan samarali ishlar amalga oshirildi. Jumaldan, Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchi bolalarni har tomonlama rivojlantirish va tarbiyachi-pedagoglarni malakasini va axborot texnologiya bo'yicha bilimlarini oshirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqildi. Tarbiyachi-pedagoglar mashg'ulotlarni turli o'yinlar vositasida tashkil etish orqali ulardagi qobiliyatlarni rivojlantirish muhim vazifalardan biridir.

O'yin inson o'zligining namoyon bo'lishi, uning takomillashuv usulidir. O'yin qadim zamonlardan beri pedagog, psixolog, faylasuf olimlar diqqatini o'zlariga tortib kelgan. Jumladan, rus pedagogi A.S. Makarenko “Bola o'yinda qanday bo'lsa, o'sib ulg'aygach ishda ham ko'pincha, ko'p jihatdan shunday bo'ladi” –deb to'g'ri aytgan edi. [2]

Faylasuf va sotsiolog olimlardan S.Shermuxamedov, N.Komilov, M.Imomnazarov, Q.Nazarov, J.Tulenov, A.Begmatov, M.Bekmurodov, I.Karimov, A.Umarov, N.Jo'rayev, T.Mahmudov, E.Yusupov va boshqalar maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim – tarbiya berishda ijodiy o'yinlarning mohiyati kabi masalalarni atroflicha tadqiq qilganlar.

Ijodiy o'yinlarda bolalarning tevarak-atrofdan olgan taassurotlarini aks ettiradlar. Ijodiy o'yinlarda bolalar erkinligi, mustaqilliligi, tashkilotchilik va ijodkorlik qobiliyatlari to'laligicha namoyon bo'ladi.[2].

Ijodiy o'yinlarni bolalarning o'zlari ixtiro etadilar. Bunda avvaldan belgilangan qoidalar bo'lmaydi, o'yin qoidasini bolalarning o'zlari o'yin jarayonida belgilab olishadi. Ijodiy o'yinlar turlariga drammalashgan o'yinlar, qurilish o'yinlari, tabiiy materiallar bilan o'ynaladigan o'yinlar kiradi. Ijodiy va syujetli o'yinlarda bolalarning barcha psixik proseslari bilan birlikda individual xislatlari ham shakllanadi. Mana shu

nuqtai nazardan o'yin maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim – tarbiya ishlari orasida eng asosiy, markaziy o'rinda turadi. Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim – tarbiya ishlarini muvaffaqiyati ko'p jihatdan bolalarning o'yin faoliyatlarini maqsadga muvofiq tashkil qila bilishga bog'liqdir.[1]

O'yin jarayonidagi bolalar faol faoliyatining psixik taraqqiyot uchun ahamiyati shundaki, bolalarning turli sifat va fazilatlari o'yin jarayonida faqat namoyon bo'libgina qolmasdan, bunda sifat va fazilatlar mustahkamlanadi, o'zlashtiriladi. Shuning uchun psixologiya nuqtai nazardan oqilona ya'ni to'g'ri tashkil qilingan o'yin bola shaxsini har tomonlama o'stiradi va shuning bilan birga bolaning butun psixik jarayonlarida – sezish, idrok, diqqat, xotira, tafakkur, xayol va irodani ildam rivojlanishiga yordam beradi. O'yin o'z mohiyati jihatidan katta kishilarning hatti-harakatlari va xulq-atvorlariga faol taqlid qilishdan iborat bo'lishi tufayli bolalarda ma'naviy sifatlarning mustahkamlanishi uchun va odob–axloq qoidalarini bilib olishlari uchun keng imkoniyatlar beradi. Bolalar uchun o'yin mazmunining hech bir chegarasi yo'q.

Maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar hayotini hamma tomonlarini o'z o'yinlarida aks ettira oladilar. O'yinning ahamiyati bola shaxsining o'sib kamolotga yetishiga ta'sir ko'rsatishdan iboratdir. O'yin har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi dunyoni va kishilar o'rtasidagi munosabatlarni bilib olishni ifodalaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda harakatning o'sishiga o'yinning ta'siri haqida gap borganda avvalo shuni aytish kerakki, birinchidan, o'yinni tashkil qilishning o'ziyoq mazkur yoshdagi bolaning harakatini o'stirish va takomillashtirish uchun eng qulay shart-sharoit yaratadi. Ikkinchidan, o'yinning bola harakatiga ta'sir etishining sababi va xususiyati shuki, harakatning murakkab ko'nikmalarini sub'ekt aynan o'yin paytida emas, balki bevosita mashg'ulot orqali o'zlashtiradi. Uchinchidan, o'yinning keyinchalik takomillashuvi barcha jarayonlar uchun eng qulay shart-sharoitlarni vujudga keltiradi. Shu boisdan o'yin faoliyati xatti-harakatni amalga oshirish vositasidan bolaning faolligini ta'minlovchi mutaqlil maqsadga aylanadi.[1].

Shunday ekan, o'yin mazkur bola uchun eng zarur faoliyatga aylana boradi va yangi shakldagi harakatlarni, takomillashtirish, ularni anglagan holda esga tushirish ehtimoli yaqqol voqelikka aylana boshlaydi. Mazkur harakatlarni egallash bolada jismoniy mashqlarni ongli ravishda bajarish imkoniyatini vujudga keltiradi. Bolaning o'yinlar shart-sharoitidan kelib chiquvchi ongli maqsadi harakatlarni bajarish negizida o'z ifodasini topadi va uning o'z oldiga qo'ygan maqsadi esda olib qolish va esga tushirish jarayonlariga aylanadi. Ijodiy o'yinlar ta'limiy o'yin sifatida bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladigan o'yinlar sirasiga kiradi. Ijodiy o'yinlarning muhim belgisi undagi qoidalarning mavjudligidir. O'yinda o'yin niyati, o'yin qoidalari, o'yin harakatlari o'rtasida uzviy aloqa mavjud. O'yin maqsadi o'yin harakatlarining tabiatini belgilasa, o'yin qoidasi harakatlar, xususan, vazifani hal etishga qaratilgan harakatlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Turli o'yinlar orqali bolalarga yangi bilimlar, tushunchalar berib boriladi va albatta qayta o'zida takrorlash orqali mustahkamlanadi. Bu o'yinlarda bolaning har tomonlama rivojlanishi, bilim jarayoni, sensor madaniyati, nutq faoliyati, aqliy qobiliyatlari takomillashadi. Shuning uchun ham kattalar tomonidan o'yinni to'g'ri tashkil etish va ishtirokchilarini to'g'ri baholash muhim ahamiyatga ega.[1].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abduvoxid Isakov-“Ta'limda ijodiy o'yinlar” nomli maqolasi.
2. Qodirova F.R, Toshpo'latova Sh, Qayumova N -Maktabgacha pedagogika.T-2019yil.
3. Qodirova F.R, Qodirova R.M-“Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi” T-2006 yil.
4. Qayumova N-“Maktagacha pedagogika”-T-2003 yil.